

[ES \(/FILOSOFIAYLETRAS/ES/FILOSOFIANOVEDAD\)](#) EN [\(/FILOSOFIAYLETRAS/EN/FILOSOFIANOVEDAD\)](#)

UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

(<http://www.uco.es/>)

(<https://www.uco.es/filosofiayletras/>)

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

[INICIO \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/\)](#) [PRESENTACIÓN \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/PRESENTACION\)](#)

[GRADOS](#) [LOCALIZACIÓN Y CONTACTO \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/LOCALIZACION-Y-CONTACTO\)](#)

[INFORMACIÓN GENERAL](#)

[VÍDEOS DE PRESENTACIÓN Y VISITA VIRTUAL \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/FILOSOFIA-VIDEO-PRESENTACION\)](#)

RUTA HISTÓRICO-ARTÍSTICA: DE ALMINARES A CAMPANARIOS. LAS TORRES QUE MARCARON EL PAISAJE URBANO DE CÓRDOBA

Detalles

Categoría: Boletines

Publicado: 19 Octubre 2022

Más allá de la Mezquita Aljama, hoy Mezquita-Catedral, en la Córdoba andalusí existió un importante número de mezquitas secundarias que se convirtieron en los centros neurálgicos de la vida cotidiana de Qurtuba. Un elemento distintivo de estos edificios fueron los alminares, torres desde las que el almuédano llamaba a la oración. Tras la conquista cristiana muchos de ellos fueron reutilizados como campanarios de iglesias, y algunos han sobrevivido hasta nuestros días.

Esta ruta recorrerá parte de los alminares preservados en el interior de la antigua medina islámica (la posterior villa cristiana), finalizando con la visita a la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros, recientemente restaurada y estudiada gracias a un proyecto promovido por la Asociación Centro Histórico de Córdoba y la Universidad de Córdoba, financiado por el Ayuntamiento de Córdoba, la Diócesis de Córdoba y la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, propietaria del edificio. Estas rutas contemplan la visita y explicación del interior de este alminar, que aun preserva unos 10 metros en altura de la obra original del siglo IX.

Entre los meses de octubre y diciembre de 2022 se han programado 10 visitas para un máximo de 20 personas cada una. La actividad es gratuita pero será imprescindible reservar a través del correo electrónico: dealminaresacampanarios@gmail.com (<mailto:dealminaresacampanarios@gmail.com>). Se deberá esperar a recibir la confirmación por e-mail y el punto de partida. La inscripción se solicitará el primer lunes de cada mes y solo se podrán reservar las rutas correspondientes al mes vigente. En caso de no poder asistir a una ruta reservada deberá cancelarse lo antes posible a través del mismo e-mail.

Los pases previstos son los siguientes:

OCTUBRE:

Días 23, 27 y 30 (de 11 a 13 h.)

NOVIEMBRE:

Días 11 y 18 (de 16 a 18 h.)

Días 20, 21 y 22 (de 11 a 13 h.)

DICIEMBRE:

Día 16 (de 16 a 18 h.)

Día 19 (de 11 a 13 h.)

Incluye la visita al interior de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros

RUTA HISTÓRICA

De alminares a campanarios. Las torres que marcaron el paisaje urbano de Córdoba

RESERVA a través del correo electrónico: dealminaresacampanarios@gmail.com
(imprescindible recibir correo de confirmación)

LAS INSCRIPCIONES SE ACTIVARÁN EL PRIMER LUNES DE CADA MES. RESERVAR SOLO LAS RUTAS CORRESPONDIENTES AL MES VIGENTE

Organiza:

Actividad financiada en el marco de la Convocatoria de la Submodalidad 3.3. "Actividades de difusión y divulgación científica" del Plan Propio de Investigación 2022 de la Universidad de Córdoba

Colaboran:

OCTUBRE:

Días 23, 27 y 30 (de 11 a 13 h.)

NOVIEMBRE:

Días 11 y 18 (de 16 a 18 h.)

Días 20, 21 y 22 (de 11 a 13 h.)

DICIEMBRE:

Día 16 (de 16 a 18 h.)

Día 19 (de 11 a 13 h.)

Actividad gratuita

(/filosofiayletras/images/documentos/boletines/Cartel_De_alminares_a_campanarios.jpg)

SERVICIOS Y RECURSOS COMUNES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA(/FILOSOFIAYLETRAS/./././SERVICIOS_RECURSOS.HTML)

SECRETARÍA: SOLICITAR CITA PREVIA(HTTPS://CITAPREVIA.GESTION.UCO.ES/CENTROS_FILOSOFIA.HTML)

INFORMACIÓN EN LÍNEA

[SECRETARÍA - CITA PREVIA \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/SECRETARIA-CITA-PREVIA\)](#)[PRÁCTICAS Y EMPLEO \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/PRINCIPAL-PRACTICAS-EMPLEO\)](#)[TRABAJO FIN DE GRADO \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/TRABAJO-GRADO\)](#)[INTERNACIONAL \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/INTERNACIONAL\)](#)[SERVICIOS DEL CENTRO \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/SERVICIOS\)](#)[MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/MEDIOS-RECS-MATERIALES\)](#)[PREMIOS Y CERTÁMENES \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/PREMIOS-Y-CERTAMENES\)](#)

DE INTERÉS

[TÍTULOS PROPIOS Y CURSOS EXTENSIÓN \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/TITULOS-EXPERTO\)](#)[NOVEDADES \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/FILOSOFIANOVEDAD\)](#)[CALIDAD \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/CALIDAD\)](#)[GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/GRUPOS-DE-INVESTIGACION-DE-LA-FACULTAD\)](#)[CORO UNIVERSITARIO AVERROES \(HTTP://WWW.UCO.ES/COROAVERROES/\)](http://www.uco.es/coroaverros/)[BUZÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES \(HTTP://WWW.UCO.ES/ORGANIZACION/CALIDAD/BUZONES\)](http://www.uco.es/organizacion/calidad/buzones/)[NORMAS Y DOCUMENTOS \(/FILOSOFIAYLETRAS/FILOSOFIAYLETRAS-SECRETARIA#NORMAS\)](#)[CONTACTO \(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/CONTACTO\)](#)[VÍDEOS DEL CURSO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN GESTIÓN CULTURAL \(MARZO DE 2023\)](#)[\(/ORGANIZA/CENTROS/FILOSOFIA/ES/VIDEOS-DEL-CURSO-DE-FORMACION-DEL-PROFESORADO-EN-GESTION-CULTURAL-MARZO-DE-2023\)](#)[GUÍA DE SUPERVIVENCIA DEL ESTUDIANTADO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS \(HTTPS://WWW.UCO.ES/FILOSOFIAYLETRAS/IMAGES/DOCUMENTOS/GUIA-SUPERVIVENCIA-24.PDF\)](https://www.uco.es/filosofiayletras/images/documentos/guia-supervivencia-24.pdf)[\(http://www.uco.es/\)](http://www.uco.es/)[\(<http://www.uco.es/#lang=es>\)](http://www.uco.es/#lang=es)